

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

II SEMINÁRIO INTERNACIONAL BRASIL x PARAGUAY DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA PPGE– Programa de Pós-graduação *Stricto-Sensu* em Ciências da Educação- Programa Brasil- CIA / UNADES

EITO TEMÁTICO: FORMAÇÃO DE PROFESSORES

FRACASSO ESCOLAR & QUALIDADE DOCENTE

DOI - 10.5281/zenodo.8233644

JESUS, Maria do Rosário Alves de “rosariojesus.alves@gmail.com”¹

Resumo

Esse artigo é um recorte da dissertação de mestrado que traz como título: Principais causas do fracasso escolar nas séries finais do Ensino Fundamental das escolas do município de Brotas de Macaúbas, Bahia/Brasil, ano 2019. As dimensões investigadas foram: fatores interescolares e fatores extraescolares do fracasso escolar. Tentou-se responder ao seguinte objetivo: Explicar as principais causas do Fracasso Escolar nas Séries Finais do Ensino Fundamental das escolas do município de Brotas de Macaúbas, Bahia/Brasil, ano 2019. A abordagem metodológica baseou-se na ótica quantitativa para a descrição dos resultados alcançados, cujo desenho não foi experimental com a coleta de dados por meio da aplicação de um questionário dicotômico. Este artigo aborda a subdimensão qualidade docente, a qual teve um percentual de 71% que marcaram em sim e 29% que marcaram em não.

Palavras chaves: Fracasso Escolar, intraescolares, qualidade docente

Resumen

La investigación sobre las funciones de los padres en la vida escolar de los alumnos de la enseñanza fundamental en Alagoas Brasil, fue la intención de esta investigación científica del curso de Doctorado en Ciencias de la educación y su importancia en el proceso de escolarización en estas primeras etapas de la vida. Las dimensiones investigadas fueron función social, función de orientación y función de acompañamiento. Se ha intentado responder el siguiente objetivo: Describir la función de los padres de familia en la vida escolar de los alumnos en Alagoas. La población de esta investigación se contempló (965) noventa y sesenta y cinco padres de familia, de éstos, se obtuvo una muestra del 29%

¹ Maria do Rosário Alves de Jesus

Mestranda em Ciências da Educação, Universidade Tecnológica Intercontinental-PY. Pedagoga, Professora na Educação Básica- Séries Finais do Ensino Fundamental, da rede municipal de Brotas de Macaúbas, Ba, rosariojesus.alves@gmail.com.

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigacion Educativa

equivalente a (279) doscientos setenta y nueve padres. El enfoque metodológico discurrió en la óptica cuantitativa para la descripción de los resultados alcanzados, cuyo diseño no fue experimental con la recolección de datos a través de la aplicación de un cuestionario con múltiples opciones con (16) dieciséis preguntas cerradas. La función social se obtuvo un porcentaje del 84,75% de los padres son presentes en la vida escolar de los hijos, el 67,57% de los padres participan en la orientación de la vida escolar de los hijos y el 69,6% de los padres, los padres demostraron veracidad en el seguimiento de la vida escolar de sus hijos / alumnos. En conclusión general se obtuvo el 71% de los padres cumplen con sus funciones.

Palabras clave: fracaso escolar, intraescolar, calidad de la enseñanza.

INTRODUÇÃO

O problema que aborda este projeto de investigação foca o estudo das principais causas do Fracasso Escolar nas séries finais do Ensino Fundamental de Brotas de Macaúbas, Bahia. Este problema geral envolve os fatores intraescolares e os extraescolares dentro dos quais se apresentam vários subtemas relacionados tanto a escola, como ao aluno e ao seu contexto local.

Ao analisar o contexto social do município de Brotas de Macaúbas, Bahia, percebe-se que a maior parte dos alunos está na zona rural, visto que das quatro escolas que funcionam com alunos dos anos finais do Ensino Fundamental, três estão localizadas na zona rural. Os alunos atendidos nessas escolas, em sua maioria, vêm de comunidades circunvizinhas, onde a situação socioeconômica é muito precária. Muitos sobrevivem apenas com o auxílio de programas sociais, como o Bolsa Família. Outra situação é o acesso da maioria desses alunos às essas escolas. Grande parte vive em comunidades distantes da escola. Alguns gastam até duas horas de viagem de casa até a escola. Os alunos enfrentam estradas esburacadas, carros malconservados, além de desconfortos relacionados ao clima, que por ser um clima semiárido, há períodos do ano onde o tempo fica muito seco e com baixa umidade, com um aumento de poeira nas estradas de chão, o que faz com que muitos alunos apresentem problemas respiratórios. Na região da serra o clima é muito frio, por estar em uma altitude mais elevada que a

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

região da sede de Brotas de Macaúbas.

Pode-se constatar a presença do fracasso escolar, nesse município, ao analisar os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), que há vários anos tem sido baixo. Um dos fatores que interfere nesse IDEB é a proficiência dos alunos. E no caso dessas escolas participantes da pesquisa essa proficiência ultimamente vem sendo baixa. Já as taxas de evasão e repetência são assustadoras. Existem casos de alunos que ficam na escola, repetem até três anos a mesma série e por fim desistem. Analisando os dados do IDEB, as escolas do município de Brotas de Macaúbas que atendem as séries finais do Ensino Fundamental, desde o ano de 2013, ficam com uma pontuação abaixo da meta prevista. (IDEB, 2011-2017).

Assim, nesse estudo, o objetivo foi descrever as principais causas do Fracasso Escolar nas Séries Finais do Ensino Fundamental das escolas do município de Brotas de Macaúbas, Bahia/Brasil, ano 2019, identificando de que forma as principais causas intraescolares interfere no fracasso escolar dos alunos das Séries Finais do Ensino Fundamental das escolas de Brotas de Macaúbas, Bahia/Brasil, ano 2019 e verificando de que maneira as principais causas extraescolares interfere na aprendizagem desses mesmos alunos.

Esta pesquisa é relevante para a Ciência da Educação, pois apresenta contribuições teórica, metodológicas e prática.

No sentido teórico o resultado desta pesquisa oferecerá subsídios para maior compreensão pelos membros da comunidade escolar a fim de colaborar nas resoluções de alguns desafios da educação frente ao fracasso escolar. Na esfera metodológica os resultados desta pesquisa poderão fornecer informações para a construção de estratégias, técnicas e instrumentos para a superação do fracasso escolar. Já na prática, o resultado desta investigação contribuirá com a gestão dos membros da escola. Assim, a investigação desse fenômeno possibilitará aos educadores o conhecimento acerca das teorias atuais e com isso pode refletir sobre as mesmas e assim cumprir com o objetivo de promover melhorias nas condições de vida da sociedade ao invés de produzir a marginalização e o insucesso de milhares de jovens. Sendo esses jovens os maiores

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

beneficiários dessa pesquisa.

1.1 Fracasso Escolar

O fracasso escolar é um processo psicossocial complexo, administrado também por um processo que transforma o aluno em fracassado no plano do saber psicopedagógico oficial. (PATTO, 1999)

No dicionário Aurélio, o termo fracasso é associado a “ter mau êxito, arruinar-se, falhar”. Daí pode-se concluir que o fracasso escolar é o mau resultado dos estudantes de uma determinada escola o qual é produzido pelo dia a dia da rotina escolar.

Segundo Rafael,

Habitualmente, o termo insucesso escolar é utilizado por professores, educadores, responsáveis da administração educacional e políticos para caracterizar as elevadas percentagens de reprovações escolares ocorridas no final de cada ano letivo (Formosinho, Fernandes & Pires, 2001), o que significa que muitos alunos não consigam progredir nos estudos de uma forma regular (Duarte, 2000). Também Pires (1987:11) alude ao fato de que “no senso comum, falar em insucesso é o mesmo que falar em reprovações – há um grande insucesso escolar quando as reprovações abundam”. Porém, no entender de Gottardo (2006:52), o insucesso escolar não pode ser medido apenas pelas percentagens de reprovações, reconhecendo a importância de se “analisar profundamente a caminhada do aluno, seu desenvolvimento enquanto ser humano e cidadão”. (RAFAEL, 2011, p. 24)

Já Sperandio infere que:

O fracasso escolar é resultado de um processo de ensino /aprendizagem, conturbado, complexo e influenciado por questões familiares, sociais, religiosas, sexuais, racistas, econômicas e culturais, além de situações de gestão escolar, de formação docente, de compromisso dos profissionais envolvidos no processo educacional e das políticas públicas em educação. (SPERANDIO, 2014, p. 42)

1.2 Qualidade docente

Neste projeto de investigação entende-se por qualidade docente a capacidade que o professor tem de ministrar aulas que sejam eficazes na aprendizagem dos alunos. Segundo Gadotti (2010 apud Júnior, 2017), “é impossível que a educação de uma determinada sociedade seja considerada de boa qualidade quando a qualidade dos professores, dos alunos e da comunidade é ruim”.

Alguns autores consideram que o desenvolvimento profissional engloba todas as

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

experiências de aprendizagem formal e informal que beneficiem o professor, direta ou indiretamente, contribuindo para a qualidade do seu desempenho com os alunos.

Cada pessoa faz o seu próprio percurso formativo, fruto dos seus valores, das suas vivências, dos seus conhecimentos, dos desafios que lhe são colocados, dos constrangimentos e das oportunidades geradas pelo contexto em que se insere.

Segundo Gadotti (2010 apud Júnior, 2017), a determinação de uma educação que gere bons resultados no âmbito social é feita através de um conjunto de fatores, sendo algo complexo para ser quantificado. Ele diz que se a educação não é de qualidade, a sociedade tende a enfrentar dificuldades de cunho social e de desordem. Ele ainda traz a seguinte definição para um professor com boa qualidade:

[...] o professor precisa ter paixão de ensinar, ter compromisso, sentir-se feliz aprendendo sempre, precisa ter domínio técnico-pedagógico, isto é, saber contar histórias, isto é, construir narrativas sedutoras, gerenciar a sala de aula, significar a aprendizagem, mediar conflitos, saber pesquisar. Precisa ainda ser ético, dar exemplo. A ética faz parte da natureza mesmo do agir pedagógico. Não é competente o professor que não é ético. Ser humilde, ouvir os alunos, trabalhar em equipe, ser solidário. Gadotti (2010 apud Júnior, 2017p.21)

Concernente com essa ideia Perrenoud(2000), apresenta as dez novas competências para ensinar:

- 1.Organizar e dirigir situações de aprendizagem.
- 2.Administrar a progressão das aprendizagens.
- 3.Conhecer e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação.
- 4.Envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho.
- 5.Trabalhar em equipe.
- 6.Participar da administração da escola.
- 7.Informar e envolver os pais.
- 8.Utilizar novas tecnologias
- 9.Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão.
- 10.Administrar sua própria formação contínua. (PERRENOUD , 2000, p. 12-13),

Na visão de Libânio, a escola pública brasileira não tem sido capaz de atender o direito social de todas as crianças e jovens de receberem a escolarização. Os governos não têm cumprido com sua obrigação social de assegurar as condições necessárias para promover um ensino de qualidade ao povo. O próprio funcionamento da escola, os programas, as práticas de ensino, o preparo profissional do professor tem também uma parcela da responsabilidade pelo fracasso escolar. (LIBÂNIO, 2017, p. 42)

Sabemos que milhares de alunos são excluídos da escola ainda no ensino Fundamental, onde, de cada 100 estudantes que ingressam nessa etapa, apenas 59,

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

concluem o 9º ano, Rocha (2014, p.2). As escolas funcionam em condições precárias, a formação profissional dos professores é deficiente, os salários são aviltantes, o ensino é de baixa qualidade. Segundo Libânio há um conjunto de causas internas e externas à escola que, bem compreendidas, permitirão avaliar mais claramente as possibilidades do trabalho docente na efetiva escolarização das crianças e jovens. (LIBÂNIO, 2017, p. 42).

A Revista Nova Escola em outubro de 2010, publicou as vinte qualidades do professor ideal. Porém, ao listar as características de bons professores, o Referencial para o Exame Nacional de Ingressos na Carreira Docente reconhece que nem todos podem ser avaliados por provas.

O docente ideal:

1. Domina os conteúdos curriculares das disciplinas.
2. Tem consciência das características de desenvolvimento dos alunos.
3. Conhece as didáticas das disciplinas.
4. Domina as diretrizes curriculares das disciplinas.
5. Organiza os objetivos e conteúdos de maneira coerente com o currículo, o desenvolvimento dos estudantes e seu nível de aprendizagem.
6. Seleciona recursos de aprendizagem de acordo com os objetivos de aprendizagem e as características de seus alunos.
7. Escolhe estratégias de avaliação coerentes com os objetivos de aprendizagem.
8. Estabelece um clima favorável para a aprendizagem.
9. Manifesta altas expectativas em relação às possibilidades de aprendizagem de todos.
10. Institui e mantém normas de convivência em sala.
11. Demonstra e promove atitudes e comportamentos positivos.
12. Comunica-se efetivamente com os pais de alunos.
13. Aplica estratégias de ensino desafiantes.
14. Utiliza métodos e procedimentos que promovem o desenvolvimento do pensamento autônomo.
15. Otimiza o tempo disponível para o ensino.
16. Avalia e monitora a compreensão dos conteúdos.
17. Busca aprimorar seu trabalho constantemente com base na reflexão sistemática, na auto avaliação e no estudo.

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

18. Trabalha em equipe.
19. Possui informação atualizada sobre as responsabilidades de sua profissão.
20. Conhece o sistema educacional e as políticas vigentes. (REVISTA NOVA ESCOLA, Adaptado de Referenciais para o Exame Nacional de Ingresso na Carreira Docente - Documento para Consulta Pública, MEC/Inep).

Ser professor é se reinventar no educando, já dizia o grande Mestre Paulo Freire, contudo é essencial fazer uma reflexão nestes 20 pontos. É preciso dar condições dignas para os professores deste país. Chega de precarização e sucateamento da educação pública. O professor precisa de salários melhores, condições de infraestruturas dignas para um ambiente escolar salutar.

Reforçando a lista do docente ideal, Junior (2017) em seu texto fala de uma publicação de uma organização educacional chamada Hakielimu, datada de 2008 a qual cita algumas características de bons professores: domínio de conteúdo, conhecimento de metodologias de ensino e psicologia educacional, ter senso de humor, amar o que faz, ter atitudes positivas e altas expectativas para com seus alunos, amar justiça e a democracia, ser flexível e gostar de aprender mais, além de ser visto como um modelo pelos alunos.

Só tendo mesmo senso de humor para enfrentar a realidade brasileira, onde segundo levantamentos, o Brasil avançou muito nas últimas décadas em relação ao acesso à Educação, com uma taxa de atendimento escolar de crianças de 4 a 17 anos que saltou de 48%, em 1970, para 96,4%, em 2017. A efetiva aprendizagem dos alunos ao longo da trajetória acadêmica, entretanto, é um enorme desafio.

O Brasil não consegue alfabetizar adequadamente a maioria das crianças (em 2016, os alunos do 3º ano do Ensino Fundamental atingiram 45,3% e 45,5%, respectivamente, de proficiência em leitura e matemática) e menos de 10% dos egressos do Ensino Médio, em 2017, possuíam o nível de proficiência adequado em matemática.

Sabe se que o professor possui papel central em uma Educação de qualidade. Todavia, para ter bons professores, é necessário não somente atrair os alunos mais talentosos para a carreira docente, mas igualmente uma boa formação inicial e

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

continuada para prepará-los para a sala de aula.

Atualmente é um desafio atrair os jovens para a carreira docente. Apenas 2,4% dos jovens de 15 anos querem ser professores na Educação Básica, de acordo com o levantamento feito pelo Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional (Iede), com base nos dados do Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa) de 2015. Isso se deve, dentre outros fatores, à falta de prestígio social da carreira e ao rendimento médio pouco competitivo frente a outras profissões que demandam nível superior. Segundo o Anuário Brasileiro da Educação Básica 2019, do Todos pela Educação, em 2018, o rendimento médio dos professores da Educação Básica correspondia a 69,8% do salário médio de outros profissionais com curso superior e, ao longo da carreira, essa defasagem salarial aumenta cada vez mais. O reflexo da baixa valorização da carreira está, inclusive, no fato de que 49% dos professores ouvidos na Pesquisa Profissão Docente, feita pelo Ibope, Todos pela Educação e Fundação Itaú Social, em 2018, afirmam que não recomendariam sua profissão a um jovem.

Sabe-se que as formações inicial e continuada dos professores são igualmente decisivas para professores bem preparados e engajados. No Brasil, 37,8% dos docentes não possuíam titulação em grau superior compatível com as disciplinas que lecionavam nos Anos Finais do Ensino Fundamental, em 2018. Como se isso não bastasse, diversas pesquisas retratam que, em sua grande maioria, os cursos de formação inicial no Brasil, tanto em Pedagogia quanto em Licenciaturas específicas, estão pouco focados em técnicas de “como ensinar” os alunos. A meta 15 do Plano Nacional de Educação prevê a garantia de uma política nacional de formação dos profissionais da educação e a estratégia 15.6, por sua vez, enfatiza a necessidade de promover a reforma curricular dos cursos de licenciatura e estimular a renovação pedagógica, de forma a assegurar o foco no aprendizado do aluno.

Por fim, diante do exposto é evidente que a qualidade docente precisa ser levada em consideração na análise das causas do fracasso escolar, porém no cenário atual do nosso país, onde a profissão de professor está tão desvalorizada, faz se necessário um olhar atento para esse profissional, tão importante para a sociedade mas que não recebe as condições necessárias para uma formação continuada, e que

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigacion Educativa

sobrevive com um dos mais baixos salários, em comparação com outras profissões.

METODOLOGIA

Esta pesquisa adota uma perspectiva investigativa de natureza positivista. Segundo o positivismo de Augusto Comte, o conhecimento científico é um conhecimento real, ou seja, embasado em fatos: “todos os bons espíritos repetem, desde Bacon, que somente são reais os conhecimentos que repousam sobre os fatos observados.” (COMTE, 1996 [1830], p.24) Apud APOLINÁRIO (2012, p. 26). Nesse sentido, a intenção aqui consiste em mensurar, quantificar os dados coletados e analisá-los. Nesse caso, uma abordagem quantitativa de nível explicativo.

Esta pesquisa ou projeto de investigação assume características de uma investigação não experimental, porque não se fará nenhuma manipulação das variáveis. Pretende-se apenas analisar o fato: fracasso escolar para entendê-lo como ocorre. Para isso, irá utilizar como instrumento um questionário.

A investigação é de abordagem quantitativa. Sua amostra é um subgrupo da população definida matematicamente com a intenção de que seja probabilisticamente representativa. Sendo seu propósito da amostragem minimizar a margem de erro possível, enquanto maximiza a confiabilidade (Gomez, 2006, p. 101-108), aqui se apresentam e são descritos as características delimitadas para a população, amostra e amostragem que irão ser aplicados.

A população da pesquisa é formada por elementos humanos, mulheres e homens. Neste sentido, considera-se que a população é o conjunto de unidades de análise para as quais as conclusões serão válidas. Esta pesquisa será com todos os alunos, professores, diretores e pais de alunos das quatro escolas de Ensino Fundamental II do município de Brotas de Macaúbas, Bahia, Brasil.

A amostragem aplicada será a aleatória simples sem reposição para pequenas populações. Para a seleção da amostra dos elementos humanos proceder-se-á da seguinte forma: primeiro respeitar-se-á o percentual que determinará o tamanho da amostra (18%).

Portanto, a amostra se constituirá de 306 pessoas, 18 % (parte representativa)

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

dos 1707 sujeitos participantes que correspondem a 100 % da população humana das quatro escolas de Ensino Fundamental II do município de Brotas de Macaúbas, Bahia, Brasil.

Os dados foram conferidos por um profissional da estatística.

A pesquisa terá enfoque quantitativo e a técnica e instrumentos de coleta de dados selecionados também serão de cunho quantitativo. A técnica que será utilizada para coletar os dados será a entrevista estruturada, sendo o questionário fechado dicotômico, o instrumento de captura de dados. O qual será igual para todos os grupos de participantes.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Fatores Intraescolares- Qualidade docente

Estudo bibliográfico realizados para essa pesquisa identificou vários autores, dentre eles (SOUZA, A. P.; POCZEK, V. P.; OLIVA, B. T.; TAVARES, P. A. (2012) que defendem as causas endógenas, ou intraescolares para o fracasso escolar. Nesse sentido, as variáveis mais relevantes para explicar a probabilidade de aprovação no final do ensino fundamental e ao longo do ensino médio estão diretamente ligadas às características do indivíduo e de sua família, entretanto a qualidade do ensino também apresenta relevância. (SOUZA ET AL, 2012, p. 29)

Nessa etapa a apresentação dos resultados da pesquisa vem, de certa forma, confirmar essa ideia de que a escola tem papel importante no que se refere ao desenvolvimento do aluno.

Apresentamos aqui as quantidades totais das respostas dadas a cada item da subdimensão qualidade docente, de acordo com a tabela a seguir.

Tabela 4. Quantidade de resposta sim e de respostas não para cada indicador da subdimensão: qualidade docente.

SUBDIMENSÃO 2: Qualidade docente					
SUBDIMENSÕES	PERGUNTAS	SIM	NÃO	SIM	NÃO
Qualidade docente	h1. Os professores desta Escola são de qualidade?	291	43	712	288
	h2. Os professores desta Escola fazem uma formação continuada?	217	116		
	h3. Os professores são formados na área que atuam?	204	129		

Antes dessa análise, acho pertinente trazer aqui as palavras de Cavalcante et al (2017) a fim de fazermos uma melhor reflexão a respeito das causas identificadas:

É digno de nota que, ao longo da história, o governo implantou medidas que melhoraram o acesso das pessoas à educação, embora nada tem sido feito para minimizar o problema que é o fracasso escolar e suas implicações. Bossa (2008) ressalta que a criança se vê aprisionada em um sistema de sedução e punição. Além disso, a formação escolar é precária, muitos alunos não acreditam que o conhecimento que recebem pode fazer alguma diferença em sua vida. A falha educacional cria um obstáculo que compromete o desenvolvimento da criança que irá refletir ao longo de sua vida, desse modo, deixam de vivenciar acontecimentos cruciais à sua história e cultura. Logo, a maioria dos alunos que terminam a educação básica, não tem uma compreensão de mundo, terminam os estudos sem ao menos entender a realidade política, socioeconômica e histórica que os rodeiam. (CAVALCANTE ET AL, 2017, p.3)

Na análise da qualidade docente, foram feitas as seguintes perguntas: os professores são de qualidade? se fazem formação continuada? e se são formados na área em que atuam? Na análise das três questões juntas, 71% marcaram em sim e 29% em não.

É pertinente que nessa subdimensão detalhemos melhor para podermos identificar as especificidades. Sendo assim, De acordo com os dados da tabela 87% afirmaram que os professores são de qualidade. (Item h1) Porém ao analisar essa subdimensão por categoria foi possível fazermos comparações. Veja o gráfico a seguir:

Gráfico 3: Comparação da quantidade por categoria

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

A partir da observação do gráfico três, pode-se verificar em qual categoria teve mais resposta no sim ou no não. Verifiquemos por exemplo a questão h2, onde tanto os diretores quanto os professores metade marcaram em sim e a outra metade em não. Na questão h3 todos os diretores marcaram que não, os professores não atuam na área de formação. Já dos 37 professores que participaram da pesquisa, 9 disseram ser formados na área que atua e 28 marcaram que não. E na questão h1, os 4 diretores responderam que sim, dos 37 professores, 35 disseram sim e os pais e alunos na grande maioria, disseram que sim.

Depreende-se dessas informações que, apesar da maioria dos professores não serem formados na área em que atuam, e apenas a metade fazerem uma formação continuada, eles são considerados pelos pais e pelos alunos como sendo de boa qualidade.

Avalio como pertinente fazer uma ressalva no resultado dessa subdimensão, visto que, segundo Souza et al (2012), a qualidade do ensino local, medida como o componente principal da oferta de professores, e da escolaridade e salário dos docentes, afeta positivamente a chance de aprovação e a probabilidade de permanecer na escola, em todas as séries. Segundo ele, esta é mais uma evidência de que a qualidade do ensino, e por conseguinte a qualidade docente, influencia positivamente o fluxo escolar entre alunos brasileiros, pelo menos entre os jovens.

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

Já os autores Garrutti e Santos (2004, p. 193) apontam que os professores necessitam estar comprometidos com a inovação e constantemente refletindo suas práticas pedagógicas para favorecer “a formação de pessoas críticas, reflexivas e que saibam resolver problemas das mais diversas naturezas” (p. 194). Logo, como os autores colocam “o professor deve ser um permanente aprendiz, na busca de caminhos que favoreçam a aprendizagem significativa” (p. 194). Em vista disso, o professor necessita de formação continuada e estar sempre em aprendizado, para mediar o processo de aprendizagem interdisciplinar, revendo continuamente suas metodologias de ensino e procurando trazer conteúdos contextualizados e atuais em suas aulas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo deste trabalho, na articulação estabelecida entre a revisão da literatura e a análise de conteúdo dos dados recolhidos, surgiram alguns dados conclusivos sobre a problemática em estudo – fracasso escolar – sobre os quais iremos refletir.

Ratifica-se a relevância dessa pesquisa para a Ciência da Educação, pois a mesma apresenta contribuições teórica, metodológicas e prática. No sentido teórico o resultado desta pesquisa oferece subsídios para maior compreensão pelos membros da comunidade escolar a fim de colaborar nas resoluções de alguns desafios da educação frente ao fracasso escolar. Na esfera metodológica os resultados desta pesquisa fornecem informações para a construção de estratégias, técnicas e instrumentos para a superação do fracasso escolar. Já na prática, o resultado desta investigação contribui com a gestão dos membros da escola. Assim, a investigação desse fenômeno possibilitou aos educadores subsídios no sentido de fornecer conhecimento acerca das teorias atuais e com isso poder refletir sobre as mesmas e assim cumprir com o objetivo de promover melhorias nas condições de vida da sociedade ao invés de produzir a marginalização e o insucesso de milhares de jovens. Sendo esses jovens os maiores beneficiários dessa pesquisa.

Nesse sentido, este estudo desenvolveu-se com o objetivo de descrever as principais causas do Fracasso Escolar nas Séries Finais do Ensino Fundamental das

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

escolas do município de Brotas de Macaúbas, Bahia/Brasil, ano 2019.

Considera-se que o objetivo geral foi atingido porque através dos dados apresentados no capítulo anterior, e das teorias acerca do fracasso escolar, foi possível ter uma maior compreensão do tema fracasso escolar, além de trazer as discursões para o contexto local.

No decorrer dessa pesquisa buscou-se responder a questão central da investigação: Quais são as principais causas do Fracasso Escolar nas séries finais do Ensino Fundamental das escolas do município de Brotas de Macaúbas, Bahia, ano 2019? Para isso, procuramos retomar os objetivos que nortearam esse estudo: a) Identificar de que forma as principais causas intraescolares interfere no fracasso escolar dos alunos das Séries Finais do Ensino Fundamental das escolas de Brotas de Macaúbas, Bahia/Brasil, ano 2019. b) Verificar de que maneira as principais causas extraescolares interfere na aprendizagem dos alunos das Séries Finais do Ensino Fundamental das escolas de Brotas de Macaúbas, Bahia/Brasil, ano de 2019.

Com base na literatura estudada, uma das explicações dadas para o fracasso escolar no Brasil é que a democratização do acesso à escola, ocorrida a partir dos anos 70 do século passado, levou a escola a lidar com crianças que teriam, em razão de suas condições de vida, sérias deficiências culturais e linguísticas que acarretariam dificuldades de aprendizagem. Teriam problemas de indisciplina e não valorizariam a escola. Sua linguagem oral seria muito distante da língua escrita. Em seu ambiente familiar, não vivenciaram usos da escrita nem um ambiente que as valorizasse e motivasse seu aprendizado.

Hoje sabemos que o fracasso escolar dos alunos pode apresentar-se como o resultado de variáveis institucionais, sociais e individuais, daí considerarmos impossível atribuir a sua responsabilidade a um único fator, pois é na confluência de vários fatores que pode ser explicado: económicos, sociais, culturais, familiares, o sistema educativo, a escola, entre outros.

Neste contexto, consideramos que esta dificuldade de definição está relacionada com o fato de que a questão do fracasso escolar pressupõe a coexistência de inúmeros fatores que incluem as políticas educativas, as questões de aprendizagem, os conteúdos e ainda a relação pedagógica que se estabelece.

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

De acordo com as respostas foi possível identificar algumas das principais causas do fracasso escolar nas escolas do município pesquisado. Assim, como causas extraescolares as que mais apareceram foram: más condições de vida, indicada por morar longe da escola(70%) e o transporte ser de má qualidade (55%); falta de um espaço propicio para estudar, indicado por não possuir uma mesinha em um canto da casa (74%) e quase a metade não possuir livros em casa(41%); necessidade de trabalhar, indicada por ajudar nas tarefas de casa (85%) e quase a metade ajuda os pais nos afazeres da roça (46%); falta de informação e de contato com a língua escrita, indicada por não costuma ler livros com frequência(79%) e a família não costuma ler jornal e ou revista com frequência(67%).

Já os fatores intraescolares quase não apareceram, de acordo com as respostas dos entrevistados, todos os itens investigados tiveram maior porcentagem de respostas positivas.

Depreende-se daí que, a visão dos pais, alunos, professores e diretores das escolas do município de Brotas de Macaúbas, as causas do fracasso escolar estão mais relacionadas a fatores extraescolares do que a fatores intraescolares.

Todavia, sabemos que é nas tramas do fazer e do viver o pedagógico quotidianamente nas escolas, que se pode perceber as reais razões do fracasso escolar das crianças advindas dos meios sócio-culturais mais pobres.

Quanto ao segundo objetivo específico: Verificar de que maneira as principais causas extraescolares interfere na aprendizagem dos alunos das Séries Finais do Ensino Fundamental das escolas de Brotas de Macaúbas, Bahia/Brasil, ano de 2019, pode-se afirmar que as causas extraescolares interferem no fracasso escolar, na medida em que, muitas crianças moram longe da escola, demoram mais de uma hora de casa até a escola, usam transporte não muito confortável, além de que o contato com a língua escrita na maioria dos casos, só acontece na escola.

Relativamente às percepções que os alunos têm da escola, os resultados permitem constatar que, de um modo geral, a maior parte destes tem uma atitude positiva face à escola, reconhecendo-lhe importância. Na perspectiva dos alunos e pais, a competência dos professores é relevante e a boa relação pedagógica existente entre estes e os professores/diretores de turma é essencial e transparente.

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigacion Educativa

Hoffmann (2018), vem dizer que a grande quantidade de alunos que ingressam nas escolas na rede pública, assim como os demais que permanecem, correm o risco de receberem um atendimento “barateado”, pela falta de qualificação dos profissionais que os atendem, pela falta de infra estrutura administrativa e pedagógica das escolas condizentes a tal demanda.

No que se refere aos tipos de avaliação, constata-se que a maioria tanto dos professores, como dos alunos e pais de alunos tem a concepção de que a avaliação reflete de fato o que os alunos aprenderam. (75%) afirmaram essa ideia. Para refletir sobre se a avaliação de fato reflete o que o aluno aprendeu, fiquemos com a ideia também de Hoffmann(2018),

Em que medida a escola parece hoje alcançar um ensino de qualidade no sentido de desenvolver as possibilidades dos alunos? O sucesso alcançado por alguns (notas altas, primeiros lugares) representa, de fato sua formação no sentido de um indivíduo capaz de descobrir alternativas para enfrentar o mundo atual, descobrir lhes os enigmas e enfrenta-los corajosamente? (HOFFMANN, 2018, p. 31)

Tendo em vista que essa pesquisa adotou o foco positivista, os dados aqui apresentados repousam sobre os fatos observados. Assim, procurou-se nesse texto mensurar os dados, ou seja, quantificar as respostas dadas a cada item e analisa-los, seguindo assim uma abordagem quantitativa. Nesse sentido, esse trabalho envolveu uma amostra grande de participantes com o propósito de representar a realidade referente a população em estudo. Durante essa parte da pesquisa, adotou-se uma investigação descritiva com o objetivo de analisar e investigar características do fenômeno, fracasso escolar. Para isso usou como instrumento de coleta de dados um questionário dicotômico (sim ou não).

Diante da metodologia proposta percebeu-se que a utilização de questionário dicotômico, não foi suficiente para a opção de resposta. Percebeu-se também que alguns entrevistados desejava dar respostas subjetivas, opinar, e o tipo de questionário fechado acabou restringindo as respostas às questões já colocadas no questionário.

Diante dessa observação acho pertinente colocar aqui o texto de uma professora participante da pesquisa.

Responder os itens acima sobre as Principais causas do Fracasso Escolar em nosso município, Brotas de Macaúbas, BA, não é uma tarefa muito fácil, já que esse fracasso abrange diversos contextos, sendo eles: familiar, econômico (principalmente), cultural, social e político. No contexto familiar,

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

os pais em sua maioria, não conseguem oferecer uma boa educação aos filhos, e nem ajudar nas tarefas escolares, devido estarem buscando meios de sobrevivência e acabam empurrando esta à escola, que não consegue suprir esta necessidade, alguns profissionais, alguns, da educação de nosso município também são contribuintes para esse fracasso, provam isso quando dizem: “Para mim tanto faz, você (aluno) estudar e fazer as tarefas ou não, o meu (salário) final do mês está garantido; provam também quando deixam as marcas do fracasso individual no aluno, como a falta de formação continuada e até de conhecimento didático, si tornando assim a raiz do problema.(PROFESSORA DE UMA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO)

Finalizando, seria interessante, em futuros estudos, analisar estes dados, tendo em consideração todas as séries do ensino Fundamental. Por outro lado, seria igualmente pertinente fazer uma análise qualitativa sobre esta temática, uma vez que nos daria uma diferente perspectiva sobre o fenómeno estudado.

Acredito, também, que o presente estudo e os seus resultados, possam contribuir para explorar um pouco mais a temática do fracasso escolar.

REFERÊNCIAS

APOLINÁRIO, Fabio. **Metodologia da Ciência: filosofia e Prática da Pesquisa**. 2ª edição, 2012.

BRASIL. **Plano Nacional de Educação**. 2001. Acessado em: 27/03/2019. Disponível em <http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/pne.pdf>.

CAVALVANTE, Alicia Daniele Calaça; et.al O Impacto dos Fatores Intra e Extraescolares para o Fracasso Escolar: Desmistificando as visões Psicologizantes. Cadernos de Graduação. Ciências Humanas e Sociais, Alagoas. V.4; n2; p235-248, novembro, 2017.

GARRUTTI, É. A., SANTOS, S. R. dos. A Interdisciplinaridade como Forma de Superar a Fragmentação do Conhecimento. Revista de Iniciação Científica da FFC, v. 4, n. 2, 2004. Disponível em: Visualizado em: 29/12/2019.

HOFFMANN, Jussara. Avaliação Mediadora: uma prática em construção da pré-escola a universidade. Editora Mediação, 34ª Edição, Porto Alegre, 2018.

IDEB _ Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, 2011 a 2017. Dados disponível em: <HTTP://ideb.inep.gov.br/Site/>. Acessado em fevereiro, 2019.

JÚNIOR, José Edson Ferreira Nunes. **Perfil da qualidade docente e desempenho docente na educação básica brasileira**. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal-RN, 2017

LIBANÊO, José Carlos. **Didática**. [Livro eletrônico]. Cortez, São Paulo, 2017. Acesso:

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

books. google. Com. br em 17/11/2018.

PATTO, Maria Helena Souza. **A Produção do Fracasso Escolar: Histórias de Submissão e Rebeldia**. Casa do Psicólogo. São Paulo, 1999.

PERRENOUD, Philippe. **Sucesso na Escola: Só o currículo, nada mais que o currículo!** Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Genebra. Cadernos de Pesquisa n. 119, p.9-27, julho, 2003.

RAFAEL, Palmira Maria Abreu. **Insucesso Escolar: Percepções de alunos, pais e professores. Um Estudo de casos num Agrupamento TEIP**. Universidade do Minho – Instituto de Educação. Braga, Portugal, 2011.

SOUZA, A. P. de et al. **Fatores associados ao fluxo escolar no ingresso e ao longo do ensino médio no Brasil**. Pesquisa e Planejamento Econômico, Brasília, 2012. Disponível em: <http://ppe.ipea.gov.br/index.php/ppe/article/viewFile/1322/1110>
Acessado em: 28/12/2019

SPERANDIO, Maria de Lourdes. **Fracasso Escolar e o Fenômeno da Medicalização: Um Estudo sobre as Concepções dos Professores**. UNINOVE, São Paulo, 2014.

